

Nudges para incentivar a matrícula de jovens em estado de vulnerabilidade social em escolas integrais no Estado de Pernambuco

RESUMO

Este briefing relata evidências científicas sobre o uso de nudges informacionais para promover a matrícula de alunos vulneráveis em escolas integrais em Pernambuco.

Área	Comportamento desejável
Educação	Incentivar alunos vulneráveis a considerarem e se matricularem em escolas integrais.
Barreiras cognitivas	Nudges
Barreiras estruturais e falta de informação sobre as escolas integrais podem impedir a escolha dessas instituições por alunos vulneráveis.	Utilização de vídeos para informar e atrair famílias para as escolas integrais.

NUDGE

Resultados:

- Efeito no Tamanho das Listas de Escolas

O nudge teve um efeito positivo e significativo no aumento do tamanho das listas de escolas escolhidas pelos alunos. Houve um aumento de 21% no tamanho do portfólio de escolas na última rodada, indicando uma maior consideração e inclusão de opções educacionais.

- Efeito na Inclusão de Escolas Integrais

O número de estudantes que inseriram alguma escola integral na lista aumentou de 45% para 52% nos portfólios finais. O total de escolas integrais nos portfólios dos alunos também aumentou consideravelmente, em 15 pontos percentuais.

- Fatores de Sucesso do Nudge

- Fornecimento de informações relevantes e úteis: O nudge forneceu aos alunos informações sobre as opções de escolas disponíveis, incluindo dados sobre desempenho acadêmico, recursos e oportunidades extracurriculares.

- Simplificação do processo de escolha: O nudge simplificou o processo de escolha de escolas, permitindo que os alunos comprassem facilmente diferentes opções e fizessem escolhas mais informadas.

- Promoção da diversidade de opções: O nudge promoveu a diversidade de opções de escolas disponíveis, incentivando os alunos a considerar escolas que podem não ter sido consideradas antes

- Este nudge pode ser aplicado em diversos contextos educacionais, como:

- Processo de inscrição na faculdade: O nudge pode ser usado para ajudar os alunos a escolher faculdades que se encaixam em seus interesses e necessidades.
- Escolha de cursos: O nudge pode ser usado para ajudar os alunos a escolher cursos que se alinham com seus objetivos de carreira.
- Seleção de programas extracurriculares: O nudge pode ser usado para ajudar os alunos a escolher programas extracurriculares que enriqueçam sua experiência educacional.

Conclusão:

Tornar mais fácil o acesso a informações importantes pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar os alunos a fazerem escolhas mais conscientes sobre sua educação. Ao oferecer dados relevantes, simplificar o processo de decisão e abrir um leque maior de opções, essa abordagem pode realmente fazer a diferença no sucesso acadêmico dos estudantes.

Caixa Informativa

Como devo preencher a caixa informativa?

Para quem: Os nudges foram direcionados aos alunos e suas famílias, especialmente aqueles de baixo nível socioeconômico, com o objetivo de aumentar a conscientização e consideração das Escolas Integrais em Pernambuco.

Onde: O estudo ocorreu no contexto do processo de matrícula do 1º ano do Ensino Médio nas escolas estaduais de Pernambuco, provavelmente dentro de uma plataforma de matrículas online.

Como: A intervenção foi entregue por meio de um vídeo informativo que destacava os benefícios das Escolas Integrais e incentivava as famílias a considerarem essa opção. Após assistir ao vídeo, os responsáveis recebiam uma mensagem na tela com instruções sobre como identificar e incluir escolas integrais na lista de preferências.

Categoria do nudge: Os nudges implementados podem ser classificados como nudges digitais, pois foram entregues por meio de um vídeo promocional dentro de uma plataforma online de matrículas, visando influenciar o comportamento dos usuários.

REFERÊNCIA DA PESQUISA ORIGINAL

I. Elacqua, Gregory M., 1972- II. Jacas, Isabel. III. Krussig, Thomas. IV. Méndez, Carolina. V. Neilson, Christopher. VI. Banco Interamericano de Desenvolvimento. 2022. Incentivando alunos vulneráveis a cursarem escolas integrais: evidências sobre o uso de nudge em Pernambuco. Divisão de Educação. VII. Série.